

**ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

DOI

УДК 631, 338.43

*Панасенко А.А.
студентка специалитета
5 курс, факультет «Экономический»
Волгоградский государственный аграрный университет
Россия, г.Волгоград
Научный руководитель: Немченко А.В.
к.э.н., доцент
Волгоградский государственный аграрный университет
Россия, г.Волгоград*

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ АПК В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ**

Аннотация: Современный этап развития общественных и экономических отношений во всех сферах жизнедеятельности характеризуется усилением структурно-технологических сдвигов, что обуславливает актуальность и необходимость применения цифровых технологий. Их использование в аграрном производстве, экономике и управлении позволяет сокращать издержки в условиях снижения цен на аграрных рынках. В статье описывается определение цифровых направлений во взаимодействии субъектов аграрного производства на современном этапе и в обозримой перспективе.

Ключевые слова: аграрное производство, цифровизация, взаимодействие, информационные технологии, хозяйствующие субъекты, цифровая экономика.

*Panasenko A.A.
student specialist
5 course, Faculty of Economics
Volgograd State Agrarian University
Russia, Volgograd
Scientific adviser: Nemchenko A.V.
Candidate of Economics, Associate Professor
Volgograd State Agrarian University
Russia, Volgograd*

**INTERACTION OF AGRICULTURAL ENTITIES IN THE
DIGITAL ECONOMY**

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Abstract: The current stage of development of social and economic relations in all spheres of life is characterized by an increase in structural and technological shifts, which determines the relevance and necessity of using digital technologies. Their use in agricultural production, economics and management makes it possible to reduce costs in conditions of lower prices in agricultural markets. The article describes the definition of digital directions in the interaction of subjects of agricultural production at the present stage and in the foreseeable future.

Keywords: agricultural production, digitalization, interaction, information technologies, economic entities, digital economy.

Структурно-технологические сдвиги в различных сферах жизнедеятельности усиливают значение цифровых технологий. В аграрной сфере их применение на современном этапе позволяет получить конкурентное преимущество, связанное с сокращением издержек в условиях снижения цен на глобальном агропродовольственном рынке.

Актуальность темы исследования определяется и тем, что в современных условиях развития рыночных отношений у аграриев возникает потребность в получении новой информации, об инновационных разработках, эффективное использование которых позволяет перевести производство на более высокий организационный и технологический уровень.

Основными вызовами и угрозами в аграрной сфере сегодня являются голод, снижение цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие, изменение климата.

Цифровые технологии в производстве сельскохозяйственной продукции играют роль инфраструктуры. Их применение позволяет повысить точность применения технологий в растениеводстве и животноводстве. Они позволяют производителям сельскохозяйственной продукции перейти к применению наилучших доступных технологий.

Специфика взаимодействия субъектов АПК связана с технологическими особенностями производства, его длительностью и зависимостью от природно-климатических условий, территориальной рассредоточенностью, ограниченной транспортабельностью и скоропортящимися свойствами многих видов продукции.

Взаимодействие в АПК осуществляется в форме кооперации и агропромышленной интеграции:

- по горизонтали, вертикали, диагонали;
- на договорных условиях, в форме участия в управлении организацией в связи с наличием доли собственности в уставном капитале;
- при реализации продукции и осуществлении взаиморасчетов, инвестициях финансовых ресурсов и оказании услуг;

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

-консультировании товаропроизводителей и взимании с них налогов, при проведении тестовых испытаний и подготовке кадров, предоставлении отчетных данных вышестоящим организациям.

В основе всех взаимодействий субъектов АПК лежат информационно-коммуникационные взаимоотношения. Они охватывают все сферы деятельности, выступая в форме информационных взаимодействий между сельскохозяйственными организациями, производителями средств производства для сельского хозяйства, предприятиями по переработке и сбыту сельскохозяйственного сырья и продовольствия в целях обеспечения их актуальной информацией.

Таким образом, на государственном уровне ставится задача по формированию единого информационного пространства АПК. Для решения поставленных задач выделяются денежные средства из федерального бюджета.

Предлагается следующий алгоритм формирования информационно - коммуникативных взаимодействий в АПК, который предполагает мероприятия по формированию ЕИП АПК с расширением до агропромышленного кластера и подготовкой его участников к эффективному взаимодействию в условиях цифровой экономики.

Для этого, во-первых, необходимо провести мониторинг информационного обеспечения в организациях.

Во-вторых, исходя из полученных результатов, разработать варианты внесения информации согласно принятому перечню показателей в единую автоматизированную систему. Это целесообразно осуществлять через информационно-консультационный центр АПК в рамках оказания услуг по информационному обеспечению К(Ф)Х и других субъектов малого бизнеса в сфере сельского хозяйства.

В-третьих, необходимо разработать инструкции для участников ЕИП АПК по предоставлению, использованию информационных ресурсов, поддержке их в актуальном состоянии с персональной ответственностью за достоверность вводимой в систему информации.

В-четвертых, в свете последних мировых событий, когда информационная безопасность выходит на уровень экономической и национальной безопасности, необходимо разработать в АПК политику информационного взаимодействия субъектов в соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, направленной на повышение безопасности информационной инфраструктуры, в том числе в целях обеспечения устойчивого взаимодействия государственных органов и хозяйствующих субъектов.

В заключении можно сделать следующий обобщающий вывод: взаимодействие хозяйствующих субъектов АПК в условиях цифровой экономики для повышения эффективности производства и реализации продукции должно базироваться на современных достижениях научно-

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

технического прогресса, использовании информационных технологий, формировании единого информационного пространства в рамках агропромышленных кластеров.

Использованные источники:

1. Анищенко А. Н. «Умное» сельское хозяйство как перспективный вектор роста аграрного сектора экономики России // Продовольственная политика и безопасность. 2019. № 2. С. 97-107. DOI: 10.18334/ppib.6.2.41384.
2. Кибиров А. Я., Кулов А. Р., Хаирбеков А. У. Экономического взаимодействия субъектов АПК и их адаптация к условиям глобализации и интегративных процессов // Теория и практика мировой науки. 2019. № 3. С. 2-7.
3. Семин А. Н., Кислицкий М. М., Агнаева И. Ю., Ворона В. Ю. Отечественный опыт формирования локального уровня сельской экономики средствами цифровых технологий // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. 2018. № 6. С. 73-85. DOI: 10.24411/2071-6435-2018-10059.
4. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://base.garant.ru/71556224/#friends#ixzz4pBAxnpdN> (дата обращения 02.04.2023).

WORDLY
KNOWLEDGE